

Lineamientos para la gestión y control del proceso de colocación de asfalto en Maracaibo, Zulia

Guidelines for the management and control of the asphalt installation process in Maracaibo, Zulia

Luis E. Forino-Morán

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0009-0006-1121-695X> | Correo electrónico: leforino11@gmail.com

Armando E. Rodríguez-Montero

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0009-0008-1237-2705> | Correo electrónico: rodriguezmonteroarmando@gmail.com

Recibido: 23-04-2024 Admitido: 05-05-2024 Aceptado: 31-05-2024

Resumen

Las vías terrestres requieren de un mantenimiento adecuado y oportuno, para garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y mercancías, y la buena gestión de los recursos invertidos por los entes gubernamentales. Actualmente en Maracaibo, profesionales del área de mantenimiento vial, manifiestan que hay frecuentes retrasos en el tiempo de colocación de asfalto. Estas demoras elevan los costos de ejecución y hacen que el reasfaltado deje de ser atractivo financieramente para el sector de la construcción. El objetivo de esta investigación es proponer lineamientos para la gestión y control del proceso de reasfaltado en Maracaibo, previniendo pérdidas monetarias en el sector vial. Para alcanzar este objetivo se definieron varias fases metodológicas: estudio de la situación actual del proceso de colocación de asfalto en la ciudad de Maracaibo, comparación entre la gestión de actividades que se realizan y un procedimiento óptimo equivalente, identificación de aquellos factores que inciden de manera negativa en los tiempos de ejecución de un proyecto de este tipo, y por último el establecimiento de lineamientos que los profesionales de la industria puedan utilizar al momento de planificar y controlar la ejecución de actividades en un proyecto de reasfaltado. Esta investigación es de tipo proyectiva y con diseño de campo, transeccional no experimental. La observación directa del proceso de colocación del asfalto y entrevistas a expertos en el área se lograron definir los tiempos de las actividades del proceso de reasfaltado, su ruta crítica, así como identificar los factores que afectan negativamente la realización del proceso. En base al análisis de actividades realizado se propone un esquema de actividades y árbol de decisiones del proceso idealizado junto con los lineamientos a considerar en la gestión del proceso de colocación de asfalto que permite minimizar las demoras y pérdidas económicas en las empresas públicas y privadas de este sector económico.

Palabras clave: Mantenimiento vial, pavimentos flexibles, optimización de proyectos de obras civiles, reasfaltado con mezcla asfáltica en caliente

Abstract

Land transportation roads require adequate and timely maintenance to guarantee the safe and efficient transportation of people and goods, and the good management of resources invested by government entities. Currently in Maracaibo, professionals in the road maintenance area state that there are frequent delays in the hot-mix asphalt installation time. These delays increase execution costs and make asphalt installation no longer financially attractive to the construction sector. The objective of this research is to propose guidelines for the management and control of the asphalt installation process in Maracaibo, preventing monetary losses in the road development sector. To achieve this objective, several methodological phases were defined: study of the current situation of the asphalt installation process in the city of Maracaibo, comparison between the management of activities as currently executed and an equivalent optimal procedure, identification of those factors that influence negatively the execution times of a project of this type, and finally, the establishment of guidelines that industry professionals can use when planning and controlling the execution of activities in an asphalt installation project. This research is projective, field-